

О РАННЕВИЗАНТИЙСКОМ УКРЕПЛЕНИИ НА МЫСЕ КУЛЕ-БУРУН (СЮЙРЕНЬ-ШИВАРИН)

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Крепость была построена в конце VI в. и играла значительную роль в системе обороны Византийского Херсона. Со временем крепость была перестроена, был добавлен этаж в башне, старые ворота заложены, новые перенесены на место потерны в стене.

Abstract. The fortress was built at the end of the 6th century and played a significant role in the defense system of Byzantine Cherson. Over time, the fortress was rebuilt, a floor was added to the tower, the old gate was laid by stone, the new one was moved to the place of the pattern in the wall.

Ключевые слова: Сюйрейская крепость, Юго-Западный Крым, «Длинные стены», фортификация, Византия, Херсонес-Херсон.

Key words: Syuyren fortress, Southwestern Crimea, "Long Walls", fortification, Byzantium, Chersonese-Cherson.

Исследование памятников Крыма началось фактически с конца XVIII в. Но и сегодня многие вопросы остаются до конца не изученными. В первую очередь это касается «Пещерных городов» Юго-Западного Крыма. Одним из них является Сюйреньская крепость, расположенная на мысе Куле-Бурун в районе села Малая Садовая (быв. Кучук-Сюйрен). Она возвышается над одной из важнейших крымских магистралей, проходящей в долине реки Бельбек и соединяющих степной Крым с побережьем. С территории крепости визуально контролируется фактически вся долина до главной гряды Крымских гор.

Об укреплении на мысе Куле-Бурун указывают Келлер [9, с. 372–396] и Г.Э.Караулов [8, с. 1–24]. В разное время крепость привлекала внимание Е.В.Веймарна и Н.И.Репникова [2, с. 115–125], М.А.Тихановой [15, с. 324], А.А.Якабсона [17, с. 120–122; 18, с. 11–26], Д.Л.Тилиса [14, с. 217–229], И.А.Баранова [1, с. 88–92], В.Л.Мыца [11, с. 135], О.В.Вуса [5, с. 54–56], М.В.Фомина [16, с. 90], В.В.Майко [3, с. 458–464], В.В. Лаврова [10, с. 344–347].

Ожье Гислен де Бусбек (1522–1592 гг.) упоминает крымских жителей (гота и грека), которые рассказали ему о главных центрах горной Таврики – Мангупе и Шиварине. Именно с Шиварином в литературе не редко отождествляют Сюйреньское укрепление [6, с. 54–56], [16, с. 90].

На территории крепости проводились археологические исследования, которые выявили плотную застройку территории [4, с. 313–315], [1, с. 91], [14, с. 218–229], [11, с. 23]. Материалы, полученные в результате исследований, легли в основу выводов, переходящих из одного издания в другое. Но при этом многие вопросы остаются открытыми. Данная работа является попыткой на основании опубликованных результатов исследований Сюйреньской крепости, а также личных наблюдений на территории городища восстановить историю развития инженерных сооружений крепости.

Крепость. Укрепление развернуто фронтом к юго-востоку, перегораживая мыс Куле-Бурун двумя куртинами, сходящимися под тупым углом (около 132 гр.) к круглой башне, вынесенной во фронт обороны. Общая длина укрепленного периметра – 110 м [11, с. 34].

Стены. Толщина куртин почти точно соответствует византийскому стандарту – 2,5 м, сохранившаяся высота достигает 4,5 м. Стена, скорее всего, имела ступенчатый рисунок фасада, парапет и зубцы-мерлоны с клиновидным завершением. Составные части зубцов и квадраты верхних рядов кладки и сегодня можно наблюдать лежащими под куртиной. Стена двухпанцирная, сложена в технике (*opus quadratum*). Пространство между панцирями заполнено бутовым камнем с добавлением сухой извести, что хорошо визуально прослеживается.

С внешней стороны защитников прикрывал парапет с мерлонами, общей высотой порядка 1,8–2 м. В развале стен прослеживаются колпаки мерлонов треугольной формы (0,45x0,5x0,9 м). Это позволяет предположить, что толщина парапета была около 0,5 м, ширина мерлонов 0,9 м. расстояние между ними так же около 0,9 м. На внутренней стороне стен просматриваются ложа под деревянные конструкции боевой площадки.

Ворота. Первоначально ворота крепости находились под прикрытием башни. В юго-западной куртине сохранились остатки прохода, в литературе не редко упоминаемые как «потерна» (вылазная калитка). Во время перестройки «потерна» была перестроена в ворота

после того, как были замурованы главные ворота, а с юго-востока проложен новый путь к крепости [1, с. 89]. Такая перестройка может быть отнесена к XIII-XIV вв. Этим временем датируется сооружение на расстоянии 240 м от основных укреплений дополнительной стены длиной 145 м [11, с. 135], перегадившей мыс Куле-Бурун.

Башня. Центром обороны крепости была круглая башня. Сегодня, она сохранилась на высоту 10 м и имеет два этажа. Стены башни сохранили ниши от балок деревянных перекрытий между этажами. Верхнее перекрытие было выложено клиновидными блоками. Сверху находилась боевая площадка, выложенная отёсанными прямоугольными известняковыми плитами. С учетом парапета и зубцов башня могла достигать около 12 м. Диаметр сооружения составляет 8 м. толщина стен составляла порядка 1,5 м. В нижнем ярусе башни сохранилось две амбразуры, а на втором этаже в толще стены были оборудованы три площадки (полностью сохранилась одна), которые имели полуциркулярный верх и разгружающие арки [6, с. 54–56]. Размер площадок примерно 1,70 м в высоту и 1,5 м в ширину. Внутри этих площадок могли быть установлены баллисты, которые по настильной траектории прямой наводкой простреливали конечный участок поднимающейся к главным воротам дороги. Во время раскопок 1978 г. на Куле-Буруне было найдено около 500 боллов – круглых каменных ядер небольшого калибра для баллист [4, с. 314].

Сохранившиеся изображения башни XIX в. демонстрируют внешнюю лестницу, которая вела на боевую площадку из крепости. Следы ее частично сохранились и сегодня.

Визуальный осмотр башни позволяет выделить как минимум два строительных периода. Техника кладки стен и башни первого периода полностью совпадают. Во время первого, была построена стена и невысокая башня с зубцами. Во время второго башня была достроена. Верхний ярус возводился с использованием цемянкового раствора.

Возведенная не ранее второй половины VI в. крепость являлась частью глобальной системы обороны, создание которой было положено в период правления императора Юстиниана для защиты главной базы Империи в Северном Причерноморье – Херсонеса-Херсона. Непосредственно Суюренское укрепление несло функции защиты «Байдарских ворот», помимо крепости, включавшей боевую площадку, высеченную в скале на высоте 15-18 м с правой стороны каньона. О.В.Вус предполагает присутствие здесь одного из фрагментов «длинных стен» (о возведение которых упоминает Прокопий Кесарийский), перекрывавший Байдарские ворота в узком месте. В таком случае площадка, «стены» и крепостью составляли единый комплекс обороны в VI-VII вв. [5].

Неоднократные исследования в окрестностях с. Малое Садовое выявили следы густой заселенности территории в V-VII вв. [12, с. 316–317], [13, с. 320] Которые бы не могли существовать в условиях отсутствия инженерной системы обороны, в условиях постоянной угрозы нападения кочевников.

Крепость имела прямую видимость с Мангупом. На самом конце мыса Коле-Бурун остались следы деревянных конструкций в виде углублений в скале. Можно предположить, что часть из них могла принадлежать башне, с которой, в случае необходимости, могли сигнализировать на Мангуп.

Таким образом пограничный бург Шиварин был возведен на командной высоте в Бельбекском каньоне во второй половине VI в. вероятно при помощи византийской администрации Херсонеса-Херсона для обеспечения контроля за передвижением в предгорьях, появившихся в Таврике войск Тюркского каганата и защиты местного населения, союзников Империи Ромеев.

В IX-X вв. крепость была перестроена и превратилась в один из многих небольших средневековых горнокрымских городков. Боевая площадка башни поднята на еще один этаж. На территории крепости во время раскопок были открыты следы пожара, которые относятся ко второй половине XIII в. вероятно связаны с татарскими набегами. К этому времени относятся так же обнаружены при раскопках закрытые комплексы [3, 313–315; 11, с. 55].

По всей видимости, в период восстановления крепости в конце XIII в. на втором этаже была создана часовня. Стены и свод башни расписаны фресками [7]. К сожалению, сегодня они почти не просматриваются, но путешественники и исследователи XIX в. сохранили их описания и изображения.

Литература

1. Баранов И.А. Археологическая разведка на территории Суюренского укрепления в Крыму // АПУ 1968 г. 1971. Вып. 3. С. 88–92.
2. Веймарн Е.В., Репников Н.И. Суюренская крепость; Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931-1933 гг. // ИГАИМК. 1935. № 117. С. 115–125.
3. Воронин Ю. С., Майко В. В., Кутайсов В. А. Археологические раскопки Суюренского укрепления 1978-1979 гг. Раскоп I // История и археология Крыма. Вып. I. Симферополь, 2014. С. 458–464.

4. Воронин Ю.С., Даниленко В.Н., Кутайсов В.А. и др. Работы в Бахчисарайском районе // АО 1978 г. М., 1979.
5. Вус О.В. Оборонна доктрина Візантії у Північному Причорномор'ї: інженерний захист Таврики та Боспора в кінці IV – на початку VII ст. Львів: Тріада Плюс, 2010. 304 с.
6. Вус О. В. Ранневизантийский бург Шиварин в горном Крыму // Империя ромеев во времени и пространстве: центр и периферия: тезисы докладов XXI Всероссийской научной сессии византинистов / Под ред. М.В. Грацианского, П.В. Кузенкова. Москва–Белгород: Эпицентр, 2016. С. 54–56.
7. Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма. Киев: Наукова думка, 1966.
8. Караулов Г.Э. Древнее Сюйренское укрепленной башня на Бельбеке // Новороссийский календарь. Одесса, 1861. С. 1–24.
9. Келлер. Донесение, представленное Императорской академии наук академиком Келлером о путешествии его в Крым в 1821 г. // ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 372–396.
10. Лавров В.В. История изучения Сюйренского укрепления / В. В. Лавров // История и археология Крыма. 2016 Вып. III. С. 344–347.
11. Мыш В.А. Укрепления Иаврики X-XV вв. Киев: Наук, думка, 1991. С. 135.
12. Омелькова А.А. Изучение сельских поселений в Бельбекской долине // Археологические открытия 1979 г. Москва: Наука, 1980. С. 316–317.
13. Омелькова А.А. Исследования раннесредневековых памятников в Бельбекской долине // Археологические открытия 1986 г. Москва: Наука, 1988. С. 320.
14. Талис Д.А. Сюйренская крепость // ВВ. 1972. Т. 33. С. 217–229.
15. Тиханова М.А. Дорос-Феодоро в истории средневекового Крыма // МИА, 1953. № 34. С. 324.
16. Фомин М. В. Про гірську фортецю Сюйрень (Шиварін) // Проблеми історії і археології України. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції. Харків, 2012. С. 90.
17. Якобсон А.А. Раннесредневековый Херсонес // МИА. 1959. № 63. С. 120–122.
18. Якобсон А.А. Средневековый Крым. М.; Л. 1964. С. 11–26.